

Análisis del impacto social de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara, México, desde el modelo GRANA con intervención de expertos multinacionales¹

Elio Rodolfo Parisí²
Donato Vallín González³

Resumen

Con la idea de conocer el impacto en la sociedad que ha tenido la licenciatura en Psicología¹ del Centro Universitario de Ciencias de la Salud², de la Universidad de Guadalajara³, localizado en la ciudad de Guadalajara del estado Jalisco, México, las autoridades universitarias decidieron llevar a cabo un proceso de evaluación desde el análisis previo de las opciones de agencias de acreditación a nivel internacional y en la que decidió optar por la organización GRANA⁴, que significa: “generador de recursos para la acreditación en las naciones de América”, su metodología se basa en un sistema decimal de evaluación cualitativa y cuantitativa compuesto por 10 rubros o dimensiones, 100 ítems y 1000 indicadores de segunda y tercera generación. Sus referentes de soporte y contexto se basan en las organizaciones de: la UNESCO⁵, la OCDE⁶, OMC⁷ el Banco Mundial⁸ y La declaratoria de Bolonia⁹ entre otros. Durante el proceso de evaluación es utilizada la plataforma informática SIEVAS¹⁰ que significa: sistema de evaluación y seguimiento “que facilita el llenado y el proceso de la evaluación durante sus etapas y permite la interacción entre evaluadores. Las herramientas que posee para facilitar la evaluación son: significados, contextos, referencias bibliográficas, glosario, escala decimal para calificar niveles de calidad, campos para integrar las fortalezas, las debilidades, el plan de mejora permanente y formatos para integrar las estadísticas en retrospectiva y prospectiva. El sistema facilita la disponibilidad informática para incorporar documentos probatorios y sitios web que ayudan al proceso de evaluación. También cuenta con gráficos que se construyen automáticamente conforme se incorpora la evaluación a la plataforma. Existen 10 procesos para realizar todo el proceso de evaluación, iniciando con la evaluación interna, después con la evaluación externa, concluyendo con la entrega de resultados y el plan de mejora permanente (PMP). La evaluación interna fue realizada por un comité de la institución evaluada compuesto por: 3 profesores, 2 directivos, 1 estudiantes y vinculado al procesos egresados y empleadores asociados al programa a evaluar. Mientras que, los evaluadores externos fueron provenientes de 3 países¹¹: Argentina, Venezuela y España con especialidad en la disciplina evaluada y con experiencia en procesos de evaluación en el ámbito de la disciplina ya sea en su país o región de origen. La base del artículo se centra en la dimensión o rubro 1 denominado: “impacto social de la formación”. Que se conforma por 10 ítems y 100 indicadores de acuerdo al modelo GRANA. Este proceso tuvo una duración de 6 meses iniciando en junio de 2015 y concluyendo el

¹ Recibido: 16/agosto/2016. Aceptado: 17/mayo/2017

² Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, eliorodolfoparis4@gmail.com

³ Profesor de la Universidad de Guadalajara, dvallin@cucsur.udg.mx . Profesor de la Universidad de Guadalajara. Estado de Jalisco, México.

15 de enero de 2016. Actualmente es llevado en funcionamiento del PMP de esta Licenciatura en concordancia con las propuestas de mejora sugerido por el comité experto evaluador.

Palabras clave: Calidad, Pertinencia, SIEVAS, GRANA, evaluación interna, evaluación externa, impacto social.

Abstract

With the idea of knowing the impact on society that has had a degree in Psicología¹ University Science Center health² University of Guadalajara³, located in the city of Guadalajara Jalisco, Mexico state, the university authorities decided to take a process of evaluation from the previous analysis of options accrediting agencies internationally and in which it decided to opt for GRANA⁴ organization, which means "generating resources for accreditation in the nations of America", its methodology decimal system based on a qualitative and quantitative assessment consists of 10 items or dimensions, 100 items and 1000 indicators of second and third generation. Their referents support and context are based on organizations: the UNESCO⁵, the OCDE⁶, OMC⁷ the Mundial⁸ Bank and the declaration of Bolonia⁹ among others. During the evaluation process it is used SIEVAS¹⁰ computing platform which means monitoring and evaluation system "which facilitates filling and evaluation process during its stages and allows interaction between evaluators. Its tools to facilitate evaluation are: meanings, contexts, references, glossary, decimal scale to rate levels of quality, fields to integrate the strengths, weaknesses, plan continuous improvement and formats for integrating statistics retrospective and prospectively. The computer system provides availability to include supporting documents and websites that help the evaluation process. It also features graphics that are built automatically as the platform evaluation is incorporated. There are 10 processes for the entire evaluation process, starting with internal assessment, after the external evaluation, concluding with the delivery of results and continuous improvement plan (PMP). The internal evaluation was conducted by a committee of the institution evaluated consisting of: 3 teachers, 2 managers, 1 students and graduates processes and linked to employers associated with the program to be evaluated. While, external evaluators were from 3 countries¹¹: Argentina, Venezuela and Spain specializing in the discipline assessed with experience in evaluation processes in the field of discipline either in their country or region of origin. The basis of the article focuses on the dimension or category 1 called "social impact of training" .That is formed of 10 items and 100 indicators according to GRANA model. This process lasted 6 months starting in June 2015 and ending on 15 January 2016. He is currently running the PMP led this degree in line with improvement proposals suggested by the expert committee evaluator.

Keywords: Quality, Relevance, SIEVAS, GRANA, Internal evaluation, externality evaluation, Relevance, Social impact

Resumo

Com a idéia de conhecer o impacto na sociedade que tem tido uma licenciatura em psicologia do Centro Universitário de Ciências da Saúde da Universidade de Guadalajara, localizado na cidade de Guadalajara Jalisco, Estado do México, as autoridades universitárias decidiram tomar um processo de avaliação a partir

da análise anterior das agências de opções de acreditação a nível internacional e em que se decidiu optar pela organização GRANA4, o que significa "gerar recursos para a acreditação das nações da América", sua metodologia sistema decimal com base numa avaliação qualitativa e quantitativa é composto por 10 itens ou dimensões, 100 itens e 1000 os indicadores de segunda e terceira geração. Seus referentes apoiar e contexto são baseados em organizações: o UNESCO5, o OCDE6, OMC7 o Banco Mundial8 ea declaração de Bolonia9 entre outros. Durante o processo de avaliação é utilizada plataforma de computação SIEVAS10 que significa sistema de "monitoramento e avaliação que facilita processo de avaliação de enchimento e durante as suas fases e permite a interação entre avaliadores. Suas ferramentas para facilitar a avaliação são: significados, contextos, referências, glossário escala decimal em níveis de taxa de qualidade, campos de integrar os pontos fortes, pontos fracos, o plano de melhoria e formatos contínuo para integrar estatísticas retrospectivo e prospectivamente. O sistema de computador fornece disponibilidade para incluir documentos de apoio e sites que ajudam o processo de avaliação. Ele também apresenta gráficos que são criados automaticamente como a avaliação plataforma é incorporado. Existem 10 processos para todo o processo de avaliação, começando com a avaliação interna, após a avaliação externa, concluindo com a entrega de resultados e plano de melhoria contínua (PMP). A avaliação interna foi realizada por uma comissão da instituição avaliada composta de: 3 professores, 2 gerentes, 1 estudantes e graduados processos e ligados aos empregadores associados com o programa a ser avaliada. Enquanto, os avaliadores externos eram de 3 países11: Argentina, Venezuela e Espanha, especializado na disciplina avaliada com experiência em processos de avaliação em matéria de disciplina tanto no seu país ou região de origem. A base do artigo incide sobre a dimensão ou categoria 1 chamado de "impacto social da formação" .que é formada por 10 itens e 100 indicadores de acordo com o modelo GRANA. Este processo durou 6 meses, com início em Junho de 2015 e termina em 15 de janeiro de 2016. Ele está atualmente executando o PMP levou este grau em linha com propostas de melhoria sugeridas pelo avaliador comitê de especialistas.

Palavras chave: Qualidade, relevância, SIEVAS, GRANA, avaliação interna, avaliação externa, o impacto social.

Este trabajo describe los procesos externo e interno de evaluación de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la Ciudad de Guadalajara, México.

El trabajo aborda, por sobre todo, cómo se realizó la evaluación institucional de la carrera para su acreditación internacional y cuál fue el dispositivo aplicado al respecto. Como se observará, la carrera cuenta con la evaluación positiva de las agencias de investigación más importantes de México.

El trabajo no pone en discusión el corpus teórico de la psicología, y respeta las elecciones teóricas que cualquier casa de altos estudios vinculada con la psicología tiene derecho a elegir,

según sus criterios, su libertad de aproximación a los diversos contenidos, sus posibilidades y las influencias en las que estuvo implicada, es decir, su historia institucional.

Por lo tanto no es una valoración de la psicología como institución en sí: no interpela el -o los- cuerpo/s teórico/s de la disciplina –ya que la misma disciplina tiene sus propios interpeladores en sus diversas corrientes teóricas que ponen en tensión los supuestos teóricos o las praxis propuestas- sino de lo que se trata es de la evaluación de la calidad de la enseñanza, entre otros factores, que fueron analizados.

Como todo proceso evaluatorio es siempre incompleto ya que no se pueden evaluar todas las instancias y siempre quedará algo que no podrá observarse, algo que se modificará y no será percibido, algo que será intangible o escapará a la vista, aún de los mejores observadores.

Las categorías evaluadas, tales como el impacto social de la disciplina, han sido objeto de una larga construcción, en la que, seguramente algún detalle o valoración podrá quedar por fuera de la misma, pero no existe un único criterio que determine el constructo “impacto social”. Pensar en que se puede imponer un único criterio, es ser reduccionista a la hora de cotejar cualquier proceso evaluatorio. Por otra parte, el impacto social en una sociedad será diferente al de otra sociedad, de lo contrario se perdería de vista el relativismo cultural. Así como las relaciones establecidas entre la institución psicológica de Guadalajara, su enseñanza en la universidad y su impacto en la población.

La Universidad de Guadalajara es una institución educativa pública reconocida dentro de las 30 mejores universidades de América Latina¹² y es la segunda casa de estudios más importante de México. La educación superior es ofrecida por 10 centros universitarios asociados como red, particularmente el centro universitario de ciencias de la salud ofrece la licenciatura en psicología el cual es reconocido por calidad por estar acreditada por el organismo de acreditación en el ámbito de la psicología reconocido por la Secretaría de Educación Pública¹³ de México. En su misión se reconoce como una universidad con compromiso social y vocación internacional, respetuosa de la diversidad cultural, principios humanistas, equidad, justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva. En su visión declara su pretensión de ser reconocida por su prestigio global y en sus directrices estratégicas se visualiza entre otras como una Universidad con visión global y compromiso local. En su Plan de Desarrollo 2014-2030¹⁴ expresa su aspiración de ser una universidad de rango Internacional y contar con egresados competitivos a escala global, para su desempeño en diferentes contextos y con valores como pluralidad, tolerancia y respeto. Al 2030 la Universidad pretende ser reconocida por ser un polo de desarrollo cultural y artístico a nivel nacional e internacional. (Festival Internacional de Cine, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Feria Internacional de la Música, Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Entre otros). Del informe estadístico¹⁵ de la Universidad 2014-2015, se identificaron y calcularon las siguientes estadísticas institucionales:

- Cuenta con 256 mil estudiantes como Red, de los cuales 139.5 mil son del nivel superior. El 45% de los estudiantes de la educación superior en Jalisco son atendidos por la Universidad.
- El 45% de los estudiantes está matriculado en programas de ciencia sociales y Administrativas, el 21% en ingenierías y tecnologías, el 20% en programas de salud, el 6% en educación y humanidades, el 5% en ciencias agropecuarias, y el resto en ciencias naturales y exactas.
- El 87% de los estudiantes cursa un programa de calidad, esto es, están matriculados en Programas acreditados nacionalmente.
- La Universidad en el 2014 tenía 9,359 profesores, de los cuales aproximadamente el 38% son de tiempo completo (TC), el 54% profesores de asignatura, y el resto de medio tiempo y técnicos (8%). Para el 2014 se registran 9,818 profesores. Del total de profesores de tiempo completo 45% son investigadores y 23% son investigadores que forman parte del sistema nacional de investigadores.
- El 41% de los profesores de TC tiene nivel de doctorado, 47% maestría y 12% licenciatura.
- Se reporta un total de 3,944 del personal administrativo.
- La Universidad tiene una vasta producción investigativa de proyección nacional (quinto lugar entre las universidades de México) y cuenta con unos cuerpos académicos consolidados concentrados en algunas áreas del conocimiento.
- En los últimos 5 años se registraron 2 patentes y 118 empresas creadas.
- La Universidad es miembro de 24 redes y organismos internacionales.
- La Universidad tiene 628 convenios vigentes con instituciones universitarias en el exterior concentrados en América (Colombia) y Europa (España). La movilidad internacional tanto entrante como saliente de estudiantes y académicos se realiza primordialmente a Estados Unidos y España.
- El 50% de la movilidad saliente de los estudiantes (2,220 en el 2014) es a Estados Unidos, seguido de España Chile y Francia. Los estudiantes pueden acudir a apoyos financieros de la Universidad para la movilidad internacional.
- Los estudiantes de movilidad entrante -en total 1,964 en el año 2014 provienen mayoritariamente de Alemania, Colombia, España y Francia; 39% Norteamérica, 32% Europa y 22% América Latina.

Sobre el Centro Universitario

La Universidad de Guadalajara tiene una misión y visión claramente formulada, éstas corresponden a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa en

los objetivos, en los procesos académicos, en los procesos administrativos y en los logros de cada programa. En ella se explica el compromiso institucional con la calidad y con referentes universales de la educación superior. Además, refleja la formación integral de los estudiantes como personas conscientes, competentes profesionalmente, íntegros moralmente y proyectados hacia al continuo mejoramiento humano, profesional y social, bajo el auspicio de una óptima preparación científica y tecnológica. Es evidente la vinculación y el enlace entre el Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2030 (PDI 2014 – 2030) y el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud¹⁶ 2014 – 2030 (PDCUCS 2014 – 2030). Sin duda, es una verdadera fortaleza que los PD se modifique y adapten cada vez que se actualiza el PDI y que además se haga tomando en consideración las experiencias acumuladas en el periodo transcurrido. De esta forma se mantiene la coherencia entre los diversos elementos contemplados en ambos planes y con un desarrollo ascendente en calidad y pertinencia. En la Universidad de Guadalajara (U de G), tanto el PDI como los Planes de Desarrollo de los Centros Universitarios (PDCU), dan funcionalidad a la Red Universitaria e inciden sobre los PA. están encauzados al desarrollo permanente de las acciones relativas a la planeación, programación, asignación de presupuesto y evaluación, cimentado en un sistema formal institucional en permanente observación. En el proceso de actualización del PDI 2014 – 2030 se evidenció una amplia participación de la comunidad universitaria y la sociedad, que se llevó a cabo a través del modelo GRANA cuya metodología es de carácter abierto.

Metodología de evaluación y seguimiento SIEVAS de GRANA.

Para realizar este artículo fue necesario analizar los procesos, los procedimientos y los resultados obtenidos en la evaluación al programa académico que se desarrollan a través de la metodología de GRANA¹⁷. Este modelo se lleva a cabo en los siguientes momentos:

Conformación del Comité de Evaluación Interna (CEI). Se integra con un equipo de trabajo compuesta por profesores, directivos, estudiantes, egresados y empleadores asociados al programa académico a evaluar.

Asignación de claves al CEI para acceso a la plataforma y sistema de evaluación sistema de evaluación y seguimiento (SIEVAS).

Capacitación en línea y roles del sistema SIEVAS. El sistema SIEVAS, cuenta con una plataforma informática que da soporte tecnológico a los procesos de evaluaciones: interna, externa y de mejoramiento permanente al programa académico evaluado. Los servidores se localizan en Phoenix Arizona, cuentan con un vasto campo de almacenaje y seguridad para el hospedaje y protección de la información que es colocada para los procesos de evaluación. Los roles del sistema SIEVAS son: 1. **Administrador del sistema.** Tiene acceso a la funcionalidad

completa del sistema, además de ser encargado del ingreso de la información correspondiente a la parametrización, la creación de usuarios, programas e instituciones a evaluar. **2. Evaluador Interno.** Es quién debe dar cuenta de la calidad del programa o Institución evaluada, para ello da respuesta a cada uno de los ítems identificando las: fortalezas, debilidades, acciones de mejoramiento, documentos soportes de la información ingresada y presentar la información estadísticas en los formatos dispuestos.

Evaluador Externo. Evaluación hecha por pares externos teniendo como referencia los resultados obtenidos en la Evaluación interna. **4. Experto.** Consiste en llevar un registro de la experiencia de personas expertas en las diferentes áreas de conocimiento, y que se pueda tener como referencia de acuerdo a los temas de interés, accediendo a un foro que se jerarquiza por áreas y núcleos de conocimientos. **5. Consultor.** Es el usuario que identifica la información ingresada al sistema SIEVAS pero solo a manera sólo de consulta. **6. Sistema Decimal de Calidad.** Para facilitar los procesos de evaluación GRANA conformó un sistema métrico decimal para la medición de la calidad denominado sistema Vallin¹⁷ que consiste en: 10 rubros-dimensiones. 100 ítems (10 ítems por 1 rubro-dimensión). 1000 indicadores de segunda y tercera generación (10 indicadores por ítem). La escala de calidad es decimal 0-10 (donde 0 es nula la calidad y 10 es excelente). Son 10 los procesos que se realizan y 100 procedimientos a lo largo de la evaluación. El tiempo promedio de duración para todo el proceso es de 100 días. Son 10 tablas o formatos para la elaboración estadística de la evaluación. **7. Modelo de Evaluación Circular Y cíclico¹⁷.** El modelo de evaluación de GRANA es actualizado permanentemente bajo un esquema circular y cíclico como se muestra en la figura 1. Este modelo aplica a su vez en los procesos de mejoramiento permanente PMP de las entidades evaluadas de las instituciones de educación como los en los programas académicos.

Figura 1. Modelo de evaluación GRANA, cíclico y circular

La evaluación interna (EI) se inicia con la integración y sistematización de la información referida a la unidad objeto de evaluación. El comité de evaluación interno (CEI) integra al SIEVAS la EI emitiendo las observaciones, opiniones y valoraciones generadas puntual y objetivamente en el siguiente orden:

- a) Integración del FODA del PA
- b) Integración de Información Estadística del PA
- c) Construcción del Plan de mejora permanente PMP del PA
- d) Integración de documentos probatorios del FODA y datos estadísticos del PA . Toda esta información es integrada al SIEVAS como se observa en la figura 2

Figura 2. Vista de la plataforma SIEVAS en la sección de evaluación interna

Selección de evaluadores externos (EE), se analizan perfiles requeridos de académicos destacados en la disciplina a evaluar, con conocimiento y experiencia en evaluación académica. Los EE serán de distintos continentes.

Evaluación externa en línea. Mediante la plataforma SIEVAS se lleva a cabo los procesos de evaluación externa, en ella se plasman las coincidencias y diferencias del análisis previo a la visita in situ a la institución evaluada.

Visita a las Instalaciones de los evaluadores externos. Para verificar información y realizar entrevistas a los principales involucrados en la evaluación se realiza una visita de 3 días a las instalaciones de la institución evaluada.

Entrega de pre-dictamen a la Institución. Al final de la visita es entregado un preinforme a la institución evaluada.

Reporte-dictamen de resultados de la evaluación y plan de mejora permanente.

Después de la visita a la institución y en un plazo no mayor a 30 días, los evaluadores externos entregan el reporte-dictamen sobre el proceso de evaluación. En este reporte se describen las recomendaciones para la mejora permanente del PA evaluado.

Metaevaluación del proceso. El proceso también es evaluado por la institución evaluada para la mejora del modelo y sistema de SIEVAS de GRANA.

Sobre el sistema y los criterios de evaluación de GRANA y del SIEVAS. La escala de medición es cualitativa y cuantitativa y se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura, innovación del Programa o Institución, en ella se establecen los valores de calidad asociados al juicio de valor otorgado a cada ítem y al resultado de calidad obtenido una vez finalizada la evaluación. La escala definida es la siguiente: 0. Nulo, 1. Muy escasa, 2. Escasa, 3. Medianamente escasa, 4. Poco incipiente, 5. Medianamente incipiente, 6. Incipiente, 7. Incipientemente alta, 8. Medianamente alta, 9. Alta, 10. Muy alta o Excelente.

El SIEVAS cuenta con gráficos dinámicos que permiten visualizar en línea y en tiempo real el nivel de calidad con que las evaluaciones interna y externa del PA va desarrollándose, como se muestra en la gráfica 1: el círculo al centro de color rojo representa el nivel bajo en la calidad, el círculo amarillo céntrico representa el nivel medio de calidad y el último círculo de color verde representa el nivel alto de calidad, la sección de color azul representa las fortalezas del PA evaluado, mientras la zona no cubierta de azul son las oportunidades del PA.

Gráfica 1. Para identificar el grado de calidad en los procesos de evaluación

1. Impacto social de la formación. 2. Resultados de la investigación vinculados a la formación. 3. Ingreso, permanencia y eficiencia terminal en la formación. 4. Profesores vinculados a la formación. 5. Pertinencia del modelo educativo y estructura curricular. 6. Estrategias metodológicas de aprendizaje en los procesos formativos. 7. Infraestructura, equipamiento, tecnologías y bibliografía en la formación. 8. Impacto de las actividades de extensión, vinculación y difusión en la formación. 9. Reconocimiento internacional de la formación. 10. Impacto en la pertinencia de la normatividad, la administración y las finanzas como facilitadoras en la formación

Resultados de la Evaluación Externa

Los elementos evaluados en el impacto social de la formación en psicología son:

1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales; 2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación; 3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional; 4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño; 5. Competitividad de los egresados ante similares externos; 6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores; 7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional; 8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 9. Egresados inscritos en el posgrado; 10. Participación de egresados en la mejora de la formación.

Los resultados obtenidos fueron:

Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la Formación con los resultados actuales de la Licenciatura en Psicología

Fortalezas. La institución es reconocida, el Plan de Desarrollo (PD) es actual, se evidencia conexión entre el PD de la Universidad de Guadalajara y el PD propuesto para el CUCS, considerando: Misión, Visión y Objetivos. En el PDI y en el PD_CUCS se evidencia en la formación de un de manera integral la misma se orienta basado en estudios epidemiológicos, se identifican con precisión las estrategias académicas y administrativas para avanzar en la consolidación de los Programas Educativos y mantener indicadores de calidad. Para la actualización del PDI 2014-2030 existen tendencias globales, registrado en una amplia gama de documentos nacionales e internacionales que evidencian las principales tendencias en educación superior a nivel mundial, importante destacar la presencia de asesores nacionales e internacionales, lo que comprueba la tendencia de globalización.

Debilidades. No existe ninguna debilidad al respecto ya que si existe coherencia entre la visión, misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación.

Plan de mejoramiento. Mmejorar el seguimiento de los logros obtenidos por parte de los participantes.

Calificación: 10 – Muy alta o Excelente

Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación

Fortalezas. Participación de los sectores de la sociedad (grupos sectoriales) y de la comunidad universitaria (profesores, directivos, administrativos y en menor medida alumnos) en el desarrollo Del PA.

Debilidades. Falta reforzar programas para vinculación docencia-investigación y pregrado-posgrado. **Plan de mejoramiento**

Bien establecido y solo necesita consolidarse

Calificación: 9 - Alta

Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional

Fortalezas. El currículum de la licenciatura busca ser amplio, abarcativo, complejo y dinámico. Es una formación que busca ser competitiva y eficaz. Es muy importante la acreditación del CNEIP. El pensum de estudios está completo y bien estructurado. Cuenta con altos índices de Eficacia Académica, desempeño estudiantil y Prosección. Programa por competencias integradas, que lo hace atractivo y actual.

Debilidades. Nos encontramos con un inconveniente: hay ítem que se realizan desde el plan 2000 y otras del plan 2014. Esta situación de transición complejiza el análisis de la evaluación interna.

No obstante, de acuerdo con el análisis de los dos planes, y si bien no se cuentan con evaluaciones cuantitativas ni cualitativas comparativas de otras instituciones nacionales o internacionales, los planes reflejan la episteme de las formaciones de psicología en general.

Plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es adecuado y preciso destacar acciones asentadas en criterios comparativos.

Calificación: 10 - Muy alta o Excelente

Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño

Fortalezas. El hecho de que mantienen evaluaciones anuales, tanto internas como externas, les permite identificar dónde están fallando para la aplicación de las medidas correctivas y el desarrollo de Proyectos en las comunidades como parte de su formación y reconocimiento. Eso en si es una importante fortaleza. Por otra parte, en los lugares en que están insertos laboralmente egresados de la carrera, la satisfacción de sus empleadores, en función de sus capacidades, es alta.

Debilidades. La interacción Comunidad-Universidad es alta y está bien orientada a las necesidades de la sociedad

Plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es adecuado, pero sólo restaría desagregarlo en acciones concretas que deberían ser especificadas.

Calificación: 9 – Alta

Competitividad de los egresados ante similares externos

Fortalezas. La U de G se perfila como una Institución que ha reunido méritos a través de una planificación y evaluación constante en los años de existencia. Personal calificado y presupuesto ajustado a su óptimo funcionamiento. Cuentan con un Repositorio de tesis, a través de una página virtual con acceso a sus estudiantes para que publiquen sus tesis. El número de estudiantes evaluados por EGEL se ha incrementado de 165 estudiantes en el 2009 a 414 en el 2014 (250,91%, casi se ha triplicado)¹⁸.

Debilidades. El ingreso automatizado para la revisión y lectura de tesis de sus estudiantes, requiere de clave de acceso

La ausencia de registros y en la baja tasa de estudiantes en las evaluaciones del Examen General de Certificación Profesional. Esto está ligado a que no hay posibilidades de evaluar egresados de plan de estudios que acaba de implementarse, en concordancia con los EI.

Plan de mejoramiento. El planteamiento de los EI es razonable. Crear un plan para la presentación de las tesis a la comunidad científica, y que las tesis de los egresados, sean de libre acceso a los investigadores nacionales e internacionales, como está establecido en otras Universidades. Continuar con las evaluaciones.

Calificación:9 – Alta

Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores

Fortalezas. Es una Universidad que se proyecta hacia el futuro con años de experiencia en su funcionamiento. Cuenta con Programas de atención al alumnado y estímulo a estudiantes sobresalientes. Si bien está el antecedente importante de la acreditación y validación por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología este es un dato altamente valorativo, también es muy valorable el comité consultivo curricular.

Debilidades. La percepción de las debilidades por parte de evaluación interna es adecuada. La ausencia de seguimiento de los egresados no les permite interpelar las fortalezas o debilidades de la formación y si bien eso dificulta el hecho de poder establecer prioridades, cambios o estrategias que establezcan, en análisis comparativos, la formación que se recibe es acorde con las necesidades y demandas de la población.

Plan de mejoramiento. Sería interesante crear Programas de estímulo a la investigación y facilitar el ingreso a diferentes plataformas a su personal en aras de la investigación. El plan propuesto sólo remarca que recabarán información de los egresados, pero en la visita se observó que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos participó en los cambios que se realizaron al Plan de Estudios.

Calificación: 9 – Alta

Impacto en la inserción laboral nacional e internacional

Fortalezas. Es una Universidad que se proyecta hacia el futuro con años de experiencia en su funcionamiento. Cuenta con Programas de atención al alumnado y estímulo a estudiantes sobresalientes.

El antecedente importante de la acreditación y validación por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología este es un dato altamente valorativo,

También es muy valorable el comité consultivo curricular.

Debilidades. El campo de trabajo al egresar está limitado.

Plan de mejoramiento. La inserción de los estudiantes de Psicología en la comunidad, hará que sean percibidos como lo necesarios que son. Igualmente las visitas a Empresas locales o no, en el marco de una asignatura como Psicología Ocupacional, les permitirá la inserción obligatoria a centros de trabajo como Empresas, y en escuelas y Liceos, proyectándose como orientadores, en una sociedad con "Bulling" y donde los índices de criminalidad, deserción escolar, baja autoestima, presentan problemáticas a ser evaluadas por esta carrera. En cuanto a la inserción laboral en el extranjero, el manejo de otro idioma y la tecnología de la información, harían que el egresado fuera más competitivo. Es necesario evaluar de manera pertinente la posibilidad de integrar al alumnado a un programa de bolsa de trabajo para facilitar su inserción al campo laboral. De todas maneras, la malla curricular del Plan de Estudios implica una formación abarcativa y competitiva.

Calificación: 9 – Alta

Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo

Fortalezas. De manera general la Comunidad Académica del Centro Universitario, tienen una percepción positiva de la calidad y pertinencia del Plan de estudios, pero son los estudiantes quienes dan mayor muestra de satisfacción con la carrera en la que se han formado particularmente reconocen las oportunidades que se obtienen al acudir a prácticas profesionales y el prestigio de la Universidad de Guadalajara.

Debilidades. El estudiante manifiesta poca cantidad de profesores a tiempo completo.

Por los demás están muy satisfechos por su formación, y el impacto social que ella genera.

Plan de mejoramiento

Contratación de mayor número de profesores a tiempo completo.

Calificación: 9 - Alta

Egresados inscriptos en el posgrado

Fortalezas. De la totalidad de egresados entre 2005 y 2010, 84 han ingresado en Maestrías de la misma institución y 4 están haciendo doctorados, con reconocimiento Nacional e Internacional. Son 10 las Maestrías ofertadas en el campo de estudios de Postgrado y cuentan con un plan de becas de estudios a través del CONACYT. Además, es interesante que dentro de la licenciatura incluyan la modalidad de titulación por investigación y estudios de posgrado para incentivar la formación especializada.

Debilidades. Aún es bajo número de doctorados, se observan pocas líneas de investigación con impacto y poco aprovechamiento de becas internacionales. Pero las condiciones de la carrera y de la inquietudes observadas, modificará esta situación.

Plan de mejoramiento. El trabajo de posgrado implica simultáneamente, formación, investigación e internacionalización que parte de sus fortalezas y responde a las demandas sociales de los ciudadanos. Es muy razonable promover un sistema de becas que estuviera sostenido desde la excelencia académica. Así como convocar a que los alumnos trabajen en cátedras como auxiliares y que se incorporaran a equipos de investigación.

Calificación: 10 - Muy alta o Excelente

Participación de egresados en la mejora de la formación

Fortalezas. Es de destacar la conformación del Consejo Consultivo Curricular, integrado por representantes de las distintas áreas y niveles de gestión, que participa de la evaluación y modificación curricular de la carrera, y en la que participan representantes de diferentes sectores internos del Centro Universitario y del Colegio de psicólogos.

Debilidades. En la institución se carece de un registro que brinde información acerca de las actividades de los egresados ya sea investigación, docencia o educación continua, por lo que no es posible dar una perspectiva total de esta población. No obstante, en la visita se observó que había participación de egresados a través del Colegio de psicólogos.

Plan de mejoramiento. El plan propuesto sólo remarca que recabaran información de los egresados, pero es insuficiente.

Calificación: 9 – Alta

Análisis, discusión y percepción del equipo evaluador

Se evidencia un importante grado de empeño por parte de la LP en relación con alcanzar la excelencia académica, lo que evidencia el reflejo del compromiso institucional con la calidad académica y de gestión.

En cuanto a la infraestructura, la LP cuenta con una infraestructura y medios materiales adecuados, siendo importante resaltar el esfuerzo en la inversión que se está realizando para las nuevas instalaciones de la carrera de Psicología, lugar en que aglutinaran las actividades áulicas, administrativas y los espacios destinados a las actividades de la clínica psicológica, que son óptimos para las prácticas supervisadas profesionales, y que implican la atención de la población, con un buen acceso para los demandantes externos.

La LP ofrece un programa de tutorías, que si bien por ahora no alcanza a cubrir a todos los alumnos, está bien organizado y es efectivo en sus resultados.

Es de destacar que se vislumbra una carrera en que la interpelación respecto de sus objetivos, el perfil de sus egresados, la búsqueda del impacto social, el interés por la realidad local y global (usan un lema: “pensar globalmente y actuar localmente”) es casi permanente. Además se destaca el hecho de que la carrera está atravesada por la historicidad de la psicología en Latinoamérica, los avances de la disciplina a nivel mundial y las demandas de la realidad.

Es relevante la importancia que tiene en sí misma la malla curricular, ya que está ideológicamente sustentada en concebir a los alumnos/as en su situacionalidad histórico-social. La malla curricular del Plan 2014 permite realizar recorridos formativos en los que se destaca un grado importante de flexibilidad, que implica que cada alumno, de acuerdo con su situación particular e histórica, pueda elegir cómo llevar adelante su formación, sin que esto devenga en consecuencias que impliquen la mediocridad de la formación.

La concepción sustentada en la malla curricular muestra un alto grado de compromiso de la institución con su comunidad, ya que sostiene sin hesitaciones la tan mentada inclusión social y promueve con ello el ascenso social, lo que la ubica en un lugar de prestigio respecto de sus políticas educativas.

Se analiza, además, que el Plan de Estudios del año 2014 ha sabido conjugar y dialectizar las orientaciones diversas en la psicología y constituir así una propuesta académica variada, sustentable, con una buena estructura académica que se respalda en un importante recorrido histórico que se sostiene desde una experiencia de 40 años.

Por otra parte, se observa que la transformación histórica de los planes de estudio de la institución ha permitido el crecimiento, tanto en la investigación y formación, como en las aplicaciones prácticas en la realidad concreta que demanda el entorno social en que está inserta.

Tienen un buen grado de investigación, aunque debería instrumentarse algunas políticas para que ésta aumente. Asimismo, deberían buscar la manera en que se sumaran más proyectos de investigación, con más investigadores y con la incorporación paulatina de alumnos.

La LP tiene una planta de docentes de alta calidad y comprometida con el PA y el desarrollo de las funciones académicas.

Es de destacar en las entrevistas con miembros de la comunidad universitaria un alto grado de compromiso institucional.

Los planes de estudio de la Licenciatura, contemplan unidades de aprendizaje de formación básica común y particular obligatorias, de formación especializante selectiva con 6 (seis) orientaciones en Psicología Clínica, en Psicología Social, en Psicología Organizacional, en Psicología de la Educación Especial y en Neuropsicología, de las cuales los estudiantes deben realizar cuatro obligatorias. Tienen suficientes horas de prácticas supervisadas profesionales, en las distintas áreas especializantes, que se realizan en diferentes espacios de práctica pre profesional.

El CUCS cuenta con una infraestructura adecuada para la enseñanza y centros psicológicos ubicados en la institución y otros ubicados en los hospitales escuela vinculados al PA.

Existe prestación de servicios a la comunidad de profesores y alumnos en forma continua, tanto en actividades de educación, prevención y tratamiento en instalaciones fijas y móviles.

En la institución cuentan con variados convenios con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales.

Los estudiantes muestran inquietudes profesionales, los que los lleva a participar en congresos y otras reuniones de carácter académico.

Cuentan con un Congreso Internacional de Salud Mental de renombrada importancia y calidad.

Sobre la Internacionalización

Para avanzar en las metas de internacionalización definidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2030, es importante que el programa y la institución: Determinen los socios estratégicos de cooperación internacional (líneas, países y regiones), como está contemplado en una de las estrategias del Plan de Desarrollo 2030. Definan, desde referentes internacionales y creando un ecosistema, las estrategias del Plan 2030 para lograr la meta de desarrollar la innovación y el emprendimiento desde los programas académicos. Hagan seguimiento a los egresados para identificar el impacto de la formación del perfil internacional. Revisen en los planes de estudio la relación contenidos teóricos – prácticos para el desarrollo de las competencias del estudiante para lograr el perfil internacional. Evidenciar el desarrollo de las competencias interculturales en los planes de estudio y en micro currículos.

Lo anterior para hacer realidad la estrategia “Integrar la dimensión internacional, intercultural y global en los programas”, del eje temático de Internacionalización del Plan de Desarrollo. Adopten un sistema de asignación de créditos que se aplique internacionalmente.

Revisen las metas de cobertura del aprendizaje de una segunda lengua por parte de los estudiantes, en consulta con el recién creado Centro Global de Aprendizaje de Idiomas, para lograr la aspiración de ser una universidad de talla internacional. Tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes de dominar otras lenguas para interactuar con el creciente número de pacientes extranjeros que son atendidos en los sitios de práctica así como con los pasantes internacionales. Incluyan estrategias de aprendizaje de un segundo idioma para los profesores. Lo anterior para hacer realidad la estrategias “Integrar idiomas extranjeros en los programas y Promover la certificación”, del Plan 2030. Ofrezcan para algunos programas, como Tecnología en Radiología, alternativas para el estudio de otras lenguas como alemán, ya que los equipos de alta tecnología tienen software en estos idiomas desarrollen programas de doble titulación con universidades y programas de prestigio internacional. Identifiquen y difundan las ventajas y desventajas de colaboraciones con instituciones académicas internacionales. (Hay ciertas pasantías que son posibles en Estados Unidos pero solo como observador por cuestiones legales). Desarrollen programas de dobles titulaciones MS y PhD en campos de la investigación relacionados a la medicina sin interacciones con pacientes. Generen estrategias para que los profesores se vinculen a las redes académicas e investigativas internacionales con las que la Universidad tiene membresía. Impulsen la producción investigativa y su divulgación y difusión internacional, en especial en los programas donde la investigación es incipiente. Para esto hay que consolidar la planta profesoral de tiempo completo y garantizar la asignación de tiempos para la investigación. Definan y apliquen criterios internacionales para fomentar las publicaciones de las investigaciones y para financiar la participación de los profesores en eventos. definan las acciones concretas para ejecutar las estrategias especificadas en el objetivo del Plan 2030 relacionadas con el fomento del perfil internacional del personal universitario.

Conclusiones

De acuerdo al modelo GRANA, el proceso de evaluación externa considera que el impacto social obtenido de la Licenciatura en Psicología es de 8.6550 en la escala del SIEVAS, cuyo nivel máximo es de 10 puntos. Por tanto, es considerada como de Primer Nivel y de un subnivel de alta la calidad.

Gráfica 2. Resultados de la evaluación externa del impacto social de la Licenciatura en Psicología

1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales;
2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación;
3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional;
4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño;
5. Competitividad de los egresados ante similares externos;
6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores;
7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional;
8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo;
9. Egresados inscritos en el posgrado
10. Participación de egresados en la mejora de la formación

El modelo de GRANA es facilitadora de los procesos de mejora continua ya que la plataforma del SIEVAS está diseñada para actualizar el diagnóstico de la licenciatura en derecho para propiciar nuevamente la evaluación externa conocido este proceso por PMP o plan de mejoramiento permanente.

Referencias

1. Universidad de Guadalajara, Licenciatura en Psicología, Plan de Estudios. Disponible en: <http://www.cucs.udg.mx/principal/psicologia/plan-de-estudios>
2. Universidad de Guadalajara, Web del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Disponible en <http://www.cucs.udg.mx/>
3. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria de Jalisco, Disponible en <http://www.udg.mx>
4. Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (Grana) TM, International Evaluation and Certification, Disponible en <http://www.certification-grana.org>
5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Disponible en <http://www.unesco.org/new/es>
6. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Disponible en <http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>
7. Organización Mundial del Comercio (OMC). Disponible en <https://www.wto.org/indexsp.htm>
8. Banco Mundial (BM). Disponible en <http://www.bancomundial.org/>
9. Declaración de Bolonia. Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación. Bolonia, Italia, 19 de Junio de 1999. Disponible en http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf
10. Grana. Plataforma Informática Sievas. Sistema de información para la gestión de la evaluación. Acreditación internacional de la educación superior. Disponible en <http://certification-grana.org/sievas/index.php?mod=auth&controlador=usuarios&accion=login>
11. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Noticia: Reciben acreditación internacional 8 programas del CUCS y la carrera de Médico Cirujano y Partero impartida en la Red de Jalisco de la

- Universidad de Guadalajara. Disponible en <http://www.udg.mx/es/noticia/reciben-acreditacion-internacional-8-programas-del-cucs-y-la-carrera-de-medico-cirujano-y>
12. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Portal de El Universal, Proyecto UNAM. Suplemento especial: Ranking de El Universal sobre las mejores Universidades 2015 respecto de las carreras de Psicología -Facultad de Psicología UNAM 2º sitio. Disponible en http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/especiales/Ranking_Universal_Mejores_Universidades_2015.pdf
 13. Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Informe sobre las 7 prioridades de la Reforma Educativa. Disponible en <http://www.gob.mx/sep>
 14. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Plan de Desarrollo Institucional. Disponible en <http://www.udg.mx/es/PDI>
 15. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Rectoría General. Informes de Actividades 2015. Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General. Disponible en <http://www.rectoria.udg.mx/informe2015>
 16. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Plan de Desarrollo del CUCS 2014 – 2030. Disponible en <http://www.cucs.udg.mx/principal/plan-de-desarrollo-del-cucs-2014-2030>
 17. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Manual y guía del usuario de Grana. Sievas 2.0 Sistema de información para la gestión de la evaluación. Acreditación internacional de la educación superior. Disponible en http://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/manual_sievas_2.0.pdf
 18. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Rectoría General. Informe Estadística Institucional 2014-2015. Disponible en http://www.rectoria.udg.mx/sites/default/files/ia2014-2015_estadisticas_institucionales_tbp.pdf